

CINE SAÚDE: O CINEMA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Sara Rodrigues de França¹
Tereza Cristina Gonçalves da Silva²

Resumo:

Cine Saúde é uma estratégia intersetorial de promoção da saúde mental concebida a partir de diálogos entre o Centro Cearense de Idiomas -CCI, a Universidade Estadual do Ceará-UECE, o Programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará-ESPCE, e a Escola de Saúde Pública de Iguatu-ESPI. A proposta visa exibir filmes em formato de sessões de cinema seguidas de debates. A mediação do debate é organizada previamente pelos estudantes do Centro Cearense de Idiomas unidade Iguatu, através de atividades bilíngues trabalhadas em salas de aula do curso de Inglês. Participam dos debates profissionais da Educação, residentes das ênfases em Saúde Mental Coletiva; Saúde da Família e Comunidade; Saúde Coletiva, e Psiquiatria, além de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial; da Assistência Social; e graduandas (os) do curso de Letras Língua Inglesa. A escolha dos filmes exibidos é planejada a partir de curadorias feitas pelos participantes do Cine Alicerce, projeto de extensão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI-UECE). Partindo da formação do público de cada sessão e sua participação nos debates, objetiva-se oportunizar uma experiência artística com um segundo idioma através do cinema e da prática de sessões com construção de debate, dinamizar o ensino aprendizagem de língua inglesa, promover ações intersetoriais a partir dos setores Educação, Saúde, Cultura, e Assistência Social na coparticipação de planos

¹ Professora temporária da rede estadual de ensino do Ceará- Licenciada em Letras Língua Inglesa e suas respectivas literaturas pela UECE-FECLI.

² Professora da rede estadual de ensino do Ceará- Licenciada em Letras Português/Inglês (UECE) e Letras espanhol (UFC). Mestre em Letras (UFCG).

contínuos de intervenção em saúde mental coletiva nos territórios da Escola, sobretudo em contexto pós pandêmico.

INTRODUÇÃO

As possibilidades de trabalhos com filmes em sala de aula podem ir além de uma atividade didática-escolar, tendo em vista as diferentes temáticas presentes em produções cinematográficas. No que diz respeito à relação cinema e o ensino e a aprendizagem de língua inglesa, são comuns propostas que envolvem a exibição de filmes em um contexto onde estudantes entram em contato com áudio e legenda no idioma alvo, como estratégias de trabalho das habilidades de compreensão oral e leitora. Além dessa experiência, para a construção do presente trabalho, entende-se que assistir filme durante uma aula de inglês pode alcançar outras vivências, entendendo assim que a aprendizagem de uma língua estrangeira requer contatos subjetivos com o idioma, sendo a sétima arte uma boa alternativa de interação. Nesse sentido, através de participação nas exibições de filmes seguidas de debates realizadas pelo CINE ALICERCE, projeto de extensão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu- FECLI, viu-se a possibilidade da mesma prática em aulas de inglês, propondo a estudantes do CCI unidade Iguatu que, após filmes apresentados em sala, elaborassem perguntas e comentários, em língua inglesa, sobre o filme assistido, promovendo a troca de ideias e percepções acerca de temas apontados durante a conversa.

Nesse contexto, através de discussões e trocas entre uma professora de inglês do CCI de Iguatu e um residente em Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública de Iguatu- ESPI sobre as diversas temáticas surgidas em um debate elaborado por alunas e alunos, percebe-se que a dinâmica de conversas pós sessões de cinema podem revelar estratégias importantes no âmbito do trabalho de promoção de saúde mental dentro e fora da escola, visto que a experiência de conversar a respeito de um filme pode revelar diferentes perspectivas de cada sujeito (mesmo sendo em uma realidade de troca coletiva), processo que pode dinamizar as ações de profissionais de saúde mental no âmbito escolar.

Essa troca de opiniões dos estudantes acerca de um filme abre a possibilidade de realização da mesma experiência para públicos externos à escola, tendo como base o entendimento de escola como parte de um território social, capaz de promover ações com alunas e alunos protagonistas, construtores de debates que podem ser usados para formar estratégias de cuidado e acolhimento junto com profissionais da saúde. Com base nessa visão, duas sessões comunitárias do Cine Saúde aconteceram nos meses de setembro e outubro de 2022, com debates mediados através de perguntas e comentários elaborados por estudantes do CCI de Iguatu. Os filmes foram exibidos no auditório da Escola de Saúde Pública de Iguatu- ESPI e a ação, além de apontar um caminho para tornar a experiência com longas-metragens mais significativa, abre espaço para que profissionais de Educação, Saúde e Cultura elaborem juntos alternativas que fomentem a promoção de saúde mental, cuidado e ensino aprendizagem de um novo idioma. Para isso, os estudos de Teixeira (2008), Potter (2012) e trabalhos que envolvem promoção de saúde mental com base em análise de território são usados para a realização do projeto Cine Saúde e para ideias de continuidade do mesmo.

2. DESENVOLVIMENTO

Apesar de o trabalho pedagógico com filmes em escolas ser diverso, a presente pesquisa norteia-se através de alguns questionamentos a respeito do uso da linguagem cinematográfica na educação: Como podemos expandir as experiências que estudantes têm a partir de filmes exibidos durante a aula? De que maneira um filme assistido em sala de aula pode deixar de ser apenas um processo educativo para ser discutido como processo de construção de identidade, percepção de si mesmo e do outro? Como podemos envolver o ensino aprendizagem de língua inglesa neste movimento? Como mediar experiências artísticas envolvendo uma segunda língua sem forçar a instrumentalização desse idioma? De acordo com Potter (2012):

Ao usar vídeos com nossos alunos, fornecemos-lhes diversas perspectivas de um mesmo tema, podemos aproximá-los de diferentes culturas, fazê-los perceber sua própria cultura em comparação à cultura do outro, estimular o pensamento crítico, revisar vocabulário e estruturas gramaticais, expô-los a variados tipos de pronúncia e à linguagem de falantes nativos em um ambiente seguro e ainda expandir sua visão de mundo. (POTTER, 2012, p. 9)

Com base em tais questionamentos, logo após os acordos feitos em parceria entre setores da universidade, Saúde e Educação da cidade de Iguatu, planejou-se a primeira sessão do projeto Cine Saúde, realizada no mês de setembro de 2022, com a exibição e debate sobre o filme *Nise: O Coração da Loucura* (2015). Para a sessão inaugural do projeto, a formação do público foi composta por profissionais da Saúde e da Educação, dentre eles professores, coordenadora pedagógica, profissionais residentes em saúde mental e convidados. A ideia da composição de plateia para a primeira sessão teve como base o que é defendido por Teixeira (2008):

Entendemos a educação como uma complexa e delicada arte de tecer vidas e identidades humanas, fazendo fruir as capacidades lógico-cognitivas, estético-expressivas e ético-morais existentes, potencialmente, em cada criança e em cada jovem. Sabemos, ainda, que os educadores também devem ser educados, desenvolvendo tais capacidades e sensibilidades, para bem realizarem seu ofício e responsabilidade histórica e social. E como fazer fruir a experiência estética e a sensibilidade dos educadores, para que as fecundem em nossas crianças e jovens, sem nos lembrarmos do cinema, aqui entendido como manifestação artística, e não somente como parte da indústria cultural? (TEIXEIRA, 2008, p. 9).

Dentre os assuntos debatidos sobre o longa-metragem, fruto do cinema nacional, a situação da saúde mental escolar pós pandemia foi abordada como uma questão urgente a ser cuidada, diante dos diversos desafios que professores, gestão e estudantes tiveram que enfrentar nas inúmeras tentativas de reinvenção do ensino na modalidade remota, em um contexto de crises. Tal condução de argumentos, além de fundamentar o que é afirmado por Teixeira (2008), evidencia a possibilidade de discussões profissionais a partir de experiências artísticas.

A segunda sessão do projeto aconteceu em outubro de 2022, também no auditório da Escola de Saúde Pública de Iguatu. A logística de montagem da sessão e todo o acompanhamento durante o debate do filme foi organizado por estudantes universitários participantes do Cine Alicerce. Todas as atividades referentes às perguntas e mediação do debate foram trabalhadas anteriormente durante as aulas de inglês com estudantes do CCI de Iguatu. Além dos profissionais residentes em saúde mental, estudantes da F, professora e coordenadora do CCI, o público da sessão foi formado por discentes e docentes da EEMTI Governador Adauto Bezerra, que participaram da exibição e debate do filme *Escritores da*

Liberdade (2007). No total, cerca de sessenta alunos compareceram, e suas contribuições durante o debate, pré-elaborado por estudantes de outras escolas da rede estadual de ensino, reafirmam o que Teixeira (2008) traz em seu texto:

Também não se trata de “escolarizar” o cinema ou de “didatizá-lo”. Não estamos e não queremos concebê-lo e restringi-lo a um instrumento ou recurso didático-escolar, tomando-o como uma estratégia de inovação tecnológica na educação e no ensino. Isso seria reduzi-lo por demais. Ao contrário, por si só, porque permite a experiência estética, porque fecunda e expressa dimensões da sensibilidade, das múltiplas linguagens e inventividade humanas, o cinema é importante para a educação e para os educadores por ele mesmo, independentemente de ser uma fonte de conhecimento e de servir como recurso didático-pedagógico como introdução a inovações na escola. Com isso não estamos dizendo que o cinema não ensina ou que não possa ser utilizado para tal. (TEIXEIRA, 2008, p. 11)

Além disso, servem como base para estudos mais aprofundados sobre experiências artísticas em comunidade, elaboração de estratégias de promoção de cuidado e saúde mental nas escolas e novas estratégias de ensino de língua estrangeira através do cinema.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o processo de construção do projeto Cine Saúde é possível perceber a urgência de parcerias entre Saúde, Cultura e Educação, bem como a necessidade de um olhar mais cuidadoso em frente ao planejamento de experiências no âmbito escolar, já que as vivências em sala de aula refletem realidades sociais e individuais, vividas por docentes e discentes.

Tais realidades puderam ser observadas, discutidas e analisadas desde a verbalização de ideias, até o fim de cada sessão comunitária, servindo assim de base para continuidade do projeto em meio ao ambiente escolar, acadêmico, cultural e social. Além disso, a concretização do objetivo de elaboração de estratégias de cuidado e acolhimento e promoção de atividades educativas significativas indica alguns dos resultados que a intersetorialidade pode proporcionar.

Sendo assim, todas as parcerias relativas ao Cine Saúde apontam para a proposta de continuidade de exibição de sessões de filmes durante os semestres seguintes do curso de inglês, levando aos alunos e às alunas possibilidades de uso do idioma e do cinema para

atividades extracurriculares, proposta que pode potencializar participações discentes significativas, e facilitar a permanência destes estudantes no curso, combatendo possíveis evasões ou desistências.

REFERÊNCIAS

ESCRITORES da liberdade. Direção: Richard Lagrasenese. EUA: UIP, 2007. (122 min.), color.

NISE: o coração da loucura. Direção: Roberto Berliner. São Paulo: Imagem Filmes Produtora Ltda, 2015. (109 min.), color.

POTTER, Louise Emma; LEDERMAN, Ligia. **Atividades de vídeo para o ensino de inglês**. São Paulo: Disal, 2012.

TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro (org.). **A escola vai ao cinema**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.